

8. Сидоренко, Э. Л. Цифровая валюта центральных банков. Экономические сценарии и прогнозы / Э.Л. Сидоренко // Международные процессы. – 2021. – Т. 19. – № 2 (65). С.1-15.

9. Сайт Центрального Банка Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.cbr.ru>.

10. Омелянович, Л. А. Деньги, кредит, банки: учебное пособие / Л.А. Омелянович и др. Донецк : ДонНУЭТ, 2022. – 452 с.

11. Гвасалия Д.С. Основные направления совершенствования и развития банковских операций в условиях глобализации / Д.С. Гвасалия, С.К. Макашова // Финансы в условиях глобализации: мат. VI-й Международной научно-практической интернет-конференции. – Донецк : ФГБОУ ВО, 2023. – С. 215-220.

12. Бойко С.В. Роль цифровых технологий в повышении эффективности функционирования финансовой системы / С.В. Бойко // Торговля и рынок. – 2022. – № 3 (63), Т. 1, – С. 187-195.

УДК 332.02

DOI

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА УСТОЙЧИВОГО СБАЛАНСИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

ГОЛУБЦОВА О.А.,

канд. экон. наук,

доцент кафедры финансов и кредита;

ЧЕРНЫШ Т.А.,

старший преподаватель кафедры

финансов и кредита

ФГБОУ ВО «ЛГУ им. В. Даля»,

г. Луганск, Луганская Народная Республика,

Российская Федерация

В статье исследованы особенности реализации организационно-экономического механизма устойчивого сбалансированного развития региона. Отмечено, что для реализации организационно-экономического механизма устойчивого сбалансированного развития региона следует опираться на внутренние и внешние экономические интересы региона. В рамках реализации механизма необходима диагностика «диспропорций» региональной системы. На базе полученных теоретических результатов

предложена современная концепция экономического возрождения и устойчивого сбалансированного развития.

Ключевые слова: организационно-экономический механизм, регион, устойчивое сбалансированное развитие, концепция, алгоритм, диагностика «диспропорций»

FEATURES OF THE IMPLEMENTATION OF THE ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF SUSTAINABLE BALANCED DEVELOPMENT OF THE REGION

GOLUBTSOVA O.A.,
Candidate of Economics, Associate Professor of the
Department of Finance and Credit;

CHERNYSH T.A.,
senior lecturer of the Department of
Finance and Credit
FSBEI HE «LSU named after V. Dahl»,
Luhansk, Luhansk People's Republic,
Russian Federation

The article examines the features of the implementation of the organizational and economic mechanism of sustainable balanced development of the region. It is noted that in order to implement the organizational and economic mechanism of sustainable balanced development of the region, it is necessary to rely on the internal and external economic interests of the region. As part of the implementation of the mechanism, it is necessary to diagnose the "imbalances" of the regional system. Based on the theoretical results obtained, a modern concept of economic revival and sustainable balanced development is proposed.

Keywords: organizational and economic mechanism, region, sustainable balanced development, concept, algorithm, diagnosis of «imbalances»

Постановка задачи. Кардинальные изменения, связанные с динамическими процессами, происходящими во внешней среде, и значительное влияние глобальных факторов требуют усовершенствования методических подходов к реализации организационно-экономического механизма устойчивого сбалансированного развития новых регионов России. Учитывая важность обеспечения постепенной интеграции Луганской Народной Республики в Российскую Федерацию, реализация организационно-экономического механизма устойчивого сбалансированного развития региона является новым и решающим этапом экономического развития региона.

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованию теоретических, методических и практических вопросов устойчивого сбалансированного развития региона посвятили значительное внимание такие исследователи, как И.Г. Александров, Н.Н. Баранский, В.Н. Василенко, О.Г. Гранберг, Строев П.В., Дудник А.И., Конищев Е.С., Агатова О.А., Нестеренко Н.Ю., Пахомова Н.В., Рихтер К.К и др.

Актуальность. При решении практических задач управления устойчивым сбалансированным развитием региона необходимо общую и абстрактную концепции устойчивости перенести с глобального уровня на локальный с учётом интересов всех групп стейкхолдеров. Эффективную реализацию организационно-экономического механизма устойчивого сбалансированного развития региона обеспечивает соответствующий алгоритм, но в научной литературе и на практике этому вопросу уделяется недостаточно внимания.

Цель статьи: обоснование теоретико-методических положений и практических рекомендаций по реализации организационно-экономического механизма устойчивого сбалансированного развития региона.

Изложение основного материала исследования. В современных условиях воплощение стратегии устойчивого развития сопровождается организационно-экономическим механизмом устойчивого сбалансированного развития региона, который опирается на внутренние и внешние экономические интересы региона. В организационно-экономическом механизме устойчивого сбалансированного развития региона целесообразно выделить такие направления развития, как правовые, организационные, финансовые, экономико-инновационные, социальные, экологические и информационные. Основу таких подходов составляют организационный и институциональный механизмы.

Реализация организационно-экономического механизма устойчивого сбалансированного развития региона базируется на том, что территориальные органы власти заинтересованы в эффективной работе всех предприятий, независимо от формы собственности, а последние получают отдачу от комплексности развития. Реализация организационно-экономического механизма устойчивого сбалансированного развития региона предусматривает новую систему управления и создание целевой организационной

структуры – межведомственного органа по реализации стратегии, призванного обеспечить консолидацию усилий различных уровней управления, частного сектора и общественности, а также сопровождаться контролем за реализацией стратегии развития. Поэтому первоочередным условием эффективного управления является оптимальное разграничение полномочий между центром и органами местного самоуправления.

Исследование подходов к формированию алгоритмов реализации экономических механизмов, позволило установить, что они имеют между собой много общего, в частности, в выделении этапов постановки целей и задач, разработки мероприятий, реализации и контроля, оценки результатов [1, с. 495]. При этом необходимо отметить, что большинство ученых, исследуя вопрос алгоритма реализации организационно-экономического механизма, в том числе и механизма устойчивого развития, пользуются физическим подходом. С физической точки зрения, любая система при получении одинаковой информации и ресурсов на входе, применив одни и те же способы и рычаги, получает одинаковый результат.

По нашему мнению, такой подход не является совершенным, поскольку на практике социально-экономическая система не всегда в равной мере реагирует на одинаковое влияние факторов и рычагов из-за наличия «знаний и навыков» (что является составной интеллектуального капитала), способность к «обучению» или имеющиеся «диспропорции», что делает похожим систему региона на живой организм.

Кроме того, сходство региона с живым организмом обусловлено его сосуществованием с окружающей средой, а также наличием «сознания», которое проявляется через его интеллектуальный капитал, к которому относятся знания людей, их отношение к целям и стратегии, окружающей среде, проблемам устойчивого развития. [2, с. 218].

Реализация организационно-экономического механизма устойчивого сбалансированного развития региона предполагает на первом этапе наличие миссии и стратегических целей, то есть сбалансированного экономического, экологического, социального сосуществования с окружающей средой. Формирование тактики будет зависеть от совокупного влияния внешних и внутренних условий функционирования и усматривается или как поддержка существующих параметров системы («выживание»), или ее

расширения, что обуславливает такой порядок этапов алгоритма реализации организационно-экономического механизма устойчивого сбалансированного развития региона (рис. 1).

Рис. 1. Алгоритм реализации организационно-экономического механизма устойчивого сбалансированного развития региона

На втором этапе определяется вектор развития по следующим составляющим: экономическая, социальная, экологическая и энергетическая и осуществляется диагностика.

Диагностика состояния развития региона включает определение имеющихся ресурсов, в частности экономической, экологической, социальной и энергетической подсистем, которые есть в распоряжении региональной системы, и «диспропорций» региона.

Цели устанавливаются, учитывая имеющиеся ресурсы для их достижения. Но, в зависимости от факторов внешней и внутренней среды, последовательность этапов может быть изменена, – тогда сначала определяются краткосрочные цели и задачи, после чего осуществляется диагностика состояния и имеющихся и необходимых ресурсов и условий.

Диагностика «диспропорций» региональной системы заключается в выявлении симптомов экономической, экологической и социальной неустойчивости [3, с.170]. Такими симптомами являются отклонения фактических значений показателей, характеризующих устойчивое развитие региона, от желаемых. Соответственно, ухудшение показателей экономической, экологической и социальной составляющих будут указывать на существенное негативное влияние факторов, угрожающих жизнеспособности региональной системы.

Необходимо отметить, что устойчивое развитие – не самоцель, а условие достижения его стратегических целей и миссии. При установлении симптомов «диспропорций» они подлежат сбалансированию [4]. Если «диспропорций» не обнаружено, то от диагностики можно перейти к следующему этапу.

На третьем этапе определяются сценарии устойчивого сбалансированного развития региона. Определение этих сценариев предусматривает комплексное изучение имеющихся экономических, экологических, социальных и энергетических ресурсов и возможности их распределения для достижения целей и задач устойчивого развития региона [5, с.96].

На четвертом этапе происходит выбор инструментов и мер, с помощью которых перераспределяются ресурсы, которые обеспечивают достижение устойчивого сбалансированного развития по всем составляющим. Поскольку устойчивое сбалансированное развитие является условием достижения

стратегических целей региональной системы, то при выборе инструментов и мер необходимо учитывать общую стратегическую цель и миссию региональной системы. На пятом этапе в процессе реализации мероприятий по устойчивому развитию осуществляется контроль за правильностью и своевременностью их выполнения. Осуществляется оперативный контроль за основными показателями его состояния (по экономической, социальной, экологической и энергетической составляющим). С целью обеспечения контроля за реализацией механизма устойчивого сбалансированного развития, осуществляется оперативный мониторинг по показателям устойчивого развития и отклонений их значений от желаемых. В случае выявления существенных разногласий выявляют причины и факторы, которые повлияли на значение показателей, разрабатываются меры по устранению влияния негативных факторов.

Шестой этап предусматривает диагностирование региональной системы с целью оценки эффективности реализации механизма устойчивого развития. Для этого исследуются фактические уровни показателей устойчивого сбалансированного развития и сравнение их с плановыми. Если желаемые результаты не были получены, то проводится диагностика симптомов неустойчивого развития, которые остались после проведения мероприятий или новых «симптомов», ставится новый «диагноз» и разрабатываются мероприятия по балансировке развития. Достижение ожидаемых значений показателей устойчивого развития предусматривает возвращение на второй этап реализации механизма устойчивого сбалансированного развития.

Повышение эффективности устойчивого сбалансированного социально-экономического развития региона предполагает последовательную интенсификацию данного процесса, то есть, инновационную модернизацию технологий, организационных структур и человеческого фактора управления развитием региональной экономической системы. Такая интенсификация, в свою очередь, опирается на ряд научных результатов, полученных в процессе интенсивного развития теории региональной экономики, в частности, на концепт «экономики пространства». Следует согласиться с выводом о том, что экономические отношения и механизмы управления, существующие в регионе, по своим функциональным, структурным и институциональным характеристикам относятся к «экономике пространства».

Выбор и обоснование концепции устойчивого сбалансированного развития позволят определить принципиально важное направление в области мониторинга и оценки социально-экономической ситуации территории, а также выступит в качестве основного критерия при определении наиболее существенных и значимых показателей оценки.

Возникает вопрос о том, какую концепцию устойчивого сбалансированного развития принять как фундаментальный базис. Нужна современная концепция экономического возрождения и устойчивого сбалансированного развития, которая основана на комплексном подходе к ресурсному потенциалу территории [6, с. 377]. Эффективная концепция развития региона строится исходя из требований интеграции субъектов хозяйственной деятельности на мезоуровне. Концепция как научно-практический подход должна использоваться государственной властью, бизнесом, общественностью.

Основным содержанием институциональных преобразований, направленных на стимулирование устойчивого развития региона, должны быть меры по совершенствованию налоговой, бюджетной, инвестиционно-инновационной политики ресурсо- и энергосбережения, внедрение экологической техники и технологии. К институциональным инструментам стимулирования устойчивого сбалансированного развития можно отнести государственный заказ на высокоэффективные в экологическом и социальном плане региональные проекты и технологии в социальной, экономической и экологической сферах. В целом институциональные инструменты должны быть направлены на привлечение в регион дополнительных средств для реализации различных программ и проектов в контексте достижения устойчивого развития, обеспечивая при этом мощное противодействие внутренним и внешним угрозам в социальной, экономической и экологической сферах.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. В ходе исследования сформированы основные предложения по реализации организационно-экономического механизма устойчивого сбалансированного развития ЛНР.

Реализация организационно-экономического механизма устойчивого сбалансированного развития региона должна

предусматривать сбалансированность производительных сил, структуры экономики, специализации и размещения производств и теснейшим образом согласовываться с имеющимися ресурсами, продуктивным, возобновляемым и ассимиляционным потенциалом окружающей природной среды территории региона. Более того, уровень и характер использования природных ресурсов, прежде всего земельных, водных и минерально-сырьевых, масштабы и направления вложения средств и капиталов, ориентация технико-технологического и организационного прогресса должны быть согласованы не только с текущими, но и с перспективными потребностями населения Республики.

Список использованных источников

1. Алферова, Т. В. Устойчивое развитие региона: подходы к отбору показателей оценки / Т.В. Алферова // Вестник Пермского университета. Экономика. – 2020. – Т. 15. – № 4. – С. 494-509.

2. Nesterenko N. Sustainable development of organic agriculture: strategies Of Russia and its regions in context of the application of digital economy technologies / Nesterenko N., Pakhomova N., Richter K.K. //St Petersburg University Journal of Economic Studies. – 2020. – Т. 36. – № 2. – С. 217-242.

3. Безрукова, Т. Л. Диагностика сильных и слабых сторон социально-экономического и инновационного развития региона: методика и результаты ее апробации / Т.Л. Безрукова, С.В. Салита, О.А. Голубцова, Л.В. Маркова // Вестник ПГУ. Серия: Экономика. – 2021. – № 2. – С. 168-182.

4. Кретинин, В. А. Теоретические аспекты устойчивого развития региона и критерии его оценки [Электронный ресурс] / В.А. Кретинин, Е.С. Бордяшов // Экономика региона. – 2007. – № 18 (дек.). – Режим доступа: <http://journal.vlsu.ru/index.php?id=16>

5. Голубцова, О. А. Стратегическое обеспечение устойчивого развития региона / Т.Н. Кислая, О.А. Голубцова // Вестник Луганского национального университета имени Тараса Шевченко: сб. науч. тр. Серия 5. География. Экономика. Туризм / гл. ред. Е.Н. Трегубенко; вып. ред. Н.В. Вострякова. – Луганск : Книта, 2018. – № 1 (10). – С. 95-100.

6. Agatova, O. A. Human resource management: assessment of qualifications for the sustainable development of regions (on the example of specialists working with investment projects) / O.A. Agatova. // Amazonia Investiga. – 2019. – Т. 8. – № 20. – С. 376-387.

7. Stroeв, P. V. National policy of black sea region countries towards sustainable development Stroeв P.V., Dudnik A.I., Konishchev Ye.S. Review of Business and Economics Studies. – 2022. – Т. 10. – № 4. – С. 6-23.

8. Еремеев, С. Г. Формирование стратегии конкурентоспособности региона: оценка факторов и проектирование результатов / С.Г. Еремеев, С.Н. Большаков // Научные труды Вольного экономического общества России. – 2021. – № 4. – С. 380-388.

УДК 33.01

DOI

ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ: МИРОВОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ

ГОРДЕЕВА Н.В.,
канд. экон. наук,
доцент кафедры финансов;

ТАТАРКО Е.А.,
студент ОП «Магистратура»
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В работе определена сущность финансового анализа; рассмотрены различные методы анализа финансового состояния; описаны методы анализа финансовой устойчивости. Основная цель работы – рассмотреть теоретические основы анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия на примере мировых и отечественных исследований и разработать на этой основе практические рекомендации и выводы.

Ключевые слова: анализ, предприятие, экономика, управление, методы, банкротство, устойчивость